

ОТДЕЛЬНЫЕ РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕЧЕНИЙ В ИСЛАМЕ.

Каршиев Азиз Мухторович

Заместитель начальника факультета
по работе с зарубежными кадрами
Академии МВД Республики Узбекистан,
подполковник

E-mail: ulugumar@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17097627>

Аннотация:

В данной статье рассмотрено о возникновении первых разногласий между мусульманской уммой после возрождения религии ислама, и в результате осуществления “первого заговора” в исламском мире появления первых религиозных направлений. В частности, изложены мнения о возникновении ряда течений, таких как хариджиты, азракиты и карматиты в результате междоусобной борьбы различных групп за политическую власть, а также о различиях этих течений по сущности и идеологическим корням от ортодоксального (традиционного) учения ислама. Кроме этого, имеются суждения о роли вышеуказанных течений в исламском обществе в VIII-IX века, отличительные особенности и негативные действия, и последствия которые они совершали под прикрытием религии. Также, в статье автором разработаны рекомендации и выводы по отдельным вопросам религиозно-политическим факторам возникновения различных течений ислама.

Ключевые слова: Религия Ислам, праведные халифы, разногласия в религии ислам, борьба за власть, хариджиты, азракиты и карматиты, первые направления в исламе, сунниты, шииты, ахлю-сунна валь джамаа, ортодоксальный ислам, религиозно-экстремистское течение, религиозно-политический фактор, идеологические корни экстремизма.

Аннотация:

Мазкур мақолада Ислом динини вужудга келганидан сўнг, муслмон уммати ўртасида биринчи ихтилофларни юзага келиши, Ислом оламидаги “биринчи фитна”ни содир бўлиши ва буни натижасида илк йўналишларни пайдо бўлиши ҳақида сўз юритилган. Хусусан, турли гуруҳларнинг сиёсий ҳокимият учун ўзаро курашлари натижасида Хорижийлар, Азрақийлар ва Қарматийлар каби бир қанча оқимларни пайдо бўлиши, шунингдек, мазкур оқимларнинг мақсади ва ғоявий илдизларига кўра, ортодоксал (анъанавий) Ислом дини таълимотидан фарқлари ҳақида фикр

юритилган. Шунингдек, мазкур оқимларнинг VIII-IX асрлардаги Ислом жамиятидаги тутган ўрни, ўзига хос хусусиятлари ва уларни дин ниқоби остида амалга оширган салбий ҳаракатлари ҳамда оқибатлари тўғрисида сўз юритилган ҳамда муаллиф томонидан хулосалар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Ислом дини, рошид халифалар, ислом динидаги ихтилофлар, ҳокимият учун кураш, хорижийлар, азрақийлар, карматийлар исломдаги илк йўналишлар, суннийлар, шиалар, аҳли сунна вал жамоа, анъанавий ислом дини, диний экстремистик оқим, диний-сиёсий омиллар, экстремизмнинг ғоявий илдизлари.

Abstract:

This article examines the emergence of the first disagreements between the Muslim Ummah after the revival of the religion of Islam, and as a result of the implementation of the “first conspiracy” in the Islamic world, the emergence of the first religious trends. In particular, opinions are presented on the emergence of a number of trends, such as the Kharijites, Azraqites and Qarmatites as a result of the internecine struggle of various groups for political power, as well as the differences between these trends in essence and ideological roots from the orthodox (traditional) teachings of Islam. In addition, there are judgments about the role of the above-mentioned trends in Islamic society in the VIII-IX centuries, distinctive features and negative actions, and the consequences that they committed under the guise of religion. Also, in the article, the author developed recommendations and conclusions on individual issues of religious and political factors in the emergence of various trends in Islam.

Key words: Religion Islam, Righteous Caliphs, disagreements in the religion of Islam, struggle for power, Kharijites, Azraqites and Qarmatites, first directions in Islam, Sunnis, Shiites, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, orthodox Islam, religious-extremist movement, religious-political factor, ideological roots of extremism.

Общеизвестно, что в нынешнюю эпоху, как и в далеком прошлом, некоторые незаконные террористические и религиозные организации пытаются посеять беспорядки и разногласия среди мусульман. Чтобы иметь здоровую и правильную веру, необходимо знать заблуждающиеся фракции и течения и природу их ошибочных взглядов. Если обратить внимание на историю экстремистских движений, возникших под прикрытием ислама, можно увидеть, что их корни уходят в далекое прошлое. Это видно на примере такого исламского течения как **Хариджиты**.

Хариджиты в 657 году отделились от солдат халифа Али (РА) и объявили себя истинными мусульманами, а тех, кто не вступил в их ряды,

объявили «отрекшимися от религии». «Хариджиты» (иностранцы) от арабского языка означает – «сепаратисты», «повстанцы». Хариджиты (араб. الخوارج – вышедшие, возмущившиеся, мятежники, в научной литературе используется - хавариджи, что является более точным произношением арабского «оригинального слова») самоназвание – аш-Шурат (араб. الشرة – меняющиеся) – исламское религиозно-политическое течение, возникшее в ходе Первой фитны (656-661).

Фитна (араб. فتنة) — это арабское слово, которое означает смута, хаос, искушение, или испытание. В зависимости от контекста, термин может обозначать: Искушение от истины - действие, отвлекающее мусульманина от истинного пути и веры. Гражданская война - крупномасштабные конфликты и расколы внутри мусульманского общества, где вера подвергается серьёзным испытаниям. Есть и другие значения термина фитна. Первая фитна – это первая гражданская война в Арабском халифате, начавшаяся после убийства халифа Усмана (РА).

В период правления халифа Усмана ибн Аффана (РА) (644-656) в исламском сообществе возникли заговоры (фитна). В результате чего, 656 г. Усман ибн Аффан РА стал жертвой фитны. После его убийства, Али ибн Абу Талиб (РА) (656-661) был избран халифом.

Первоначально наименование «хариджиты» взяли бывшие сторонники праведного халифа Али (РА), которые в 657 году восстали из-за недовольства его решением провести третейский суд после безрезультатной битвы при Сиффине против основного претендента на халифат Муавии. Согласно хариджитам, судить смертных, позволено лишь Богу. Это утверждение в дальнейшем стало их боевым девизом. Али (РА) разгромил мятежников в битве при Нахраване год спустя, но течение продолжило своё существование, и в 661 году праведный халиф Али (РА) убил Абдурахмана ибн Мулджамп, которого принято считать одним из последователей движения.

Для сведения: Хариджиты – последователи самой ранней в истории ислама религиозно-политической группировки. Она образовалась в ходе борьбы за власть в Халифате между сторонниками четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба (РА) и Муавия. Начало этому движению было положено в июле 657 г., в месте под названием Сиффин (на берегу реки Евфрат неподалеку от г.Алеппо), где войско праведного халифа встретилось с оппозиционным сирийско-арабским войском Муавийя. На второй день битвы правое крыло войска Али (РА) под командованием Малика ал-Аштара

и центр войска под командованием самого Али (РА) разбили и потеснили войско Муавийя. В войске халифа Али (РА) был отряд бойцов, которые знали наизусть Коран (хафизы-хранители священного Корана). Муавийя спасла от полного поражения хитрость одного из его полководцев Амра ибн ал-Аса. Он велел прикрепить к копьям воинов Муавийя свитки Корана и призвал к ответу - "книги Аллаха". Вследствие чего, Али (РА) остановил битву и под давлением своих советников согласился на третейский суд, поставив тем самым «под сомнение свое бесспорное право на халифат».

Хариджиты вели вооруженную борьбу против праведного халифа Али (РА), пока он не был убит в 661 г. С не меньшим ожесточением они вели борьбу против Муавийя. Хариджизм быстро превратился в мощную политическую силу и на протяжении последующих десятилетий его приверженцы были главным дестабилизирующим фактором в Халифате. В борьбе с противниками использовались любые средства, включая политический террор и партизанскую войну.

В VII веке Хариджиты распались на соперничавшие секты Ибадитов, Суфритов, Надждитов, Азракитов и др. Самой ранней группой, заложившей основы движения Хариджитов, это Мухаккимиты. В центральных областях Халифата хариджиты вели ожесточённую борьбу с центральной властью, однако постоянные преследования вынудили многих из них бежать в отдалённые регионы (Кирман, Фарс, Ямама, Хадрамавт, Таиф и Яман). В середине VIII века приверженцам хариджитских группировок ибадитов и суфритов удалось создать в Северной Африке два государства. Но несмотря на хариджитской концепции власти, правители этих государств основали династии (Мидраритов, Рустамидов), которые просуществовали сравнительно недолго. В разное время умеренные группы хариджитов приходили к власти и в других мусульманских странах. К XIII веку хариджиты при правлении Аббаситов (749-1258) полностью сошли с политической сцены.

Интересный факт

В источниках много упоминаний о спорах сахабов (соратники и сподвижники пророка Мухаммада (САВ)) с хариджитами. В частности, самая известная из них - встреча Абдуллаха ибн Аббаса (РА) (в истории известен как, "переводчик Корана") с руководителями хариджитов, после которой он сумел вернуть 2000 хариджитов в верный путь религии.

Ниже перечислены отличительные черты Хариджитов:

Чрезмерный уход (Гулув) в религию. Крайние взгляды и преувеличение в соблюдении правил религии. Этот процесс приведет к

отдалению от основных и столпов исламской религии. Пророк Мухаммад (САВ) сказал: Кто уходит преувеличенно в религию, тот погибнет. Так как Ислам считается легкой и толерантной религией.

Отсутствие религиозной науки. Основной ошибкой Хариджитов была незнание исламского учения. Они не знали и не понимали каноны священного Корана и Хадиса. Они толковали Коран и Хадис на свой лад, и в результате уйдя от основных целей, выбрали неверный путь.

Неповиновение. По мнению Хариджитов если имам (руководитель) совершил большой грех (гунохи кабира-великий грех) то нужно было отречься от него. Этот фактор был решающим ухода из Ахли сунна (или Ахль ас-Сунна валь-Джамаа). В процессе этого в мусульманской общине произошёл раскол и сами Хариджиты тоже разделились на несколько сект.

Объявить кафиром (неверным) того, кто совершил грешный поступок. Особая черта в учениях Хариджитов заключается в том, что если мусульманин согрешил, то его сразу обвиняли в куфре, и его считали его жизнь и имущество халялем. Места, где проживали Хариджиты называлось - Дарул-ийман, а все остальные края считалось - Дарул-харб (места, где нужно воевать). И это позволило им осуществлять деймос (наводить страх, ужас) в других странах.

Считать халялем кровь и имущества мусульман. Хариджиты проявляли агрессию в отношении мусульман, а с иноверцами были снисходительны. Имеется много свидетельствующих исторических фактов.

Убийство женщин и детей. В частности, Ибн Касир (РА) в своей книге "Ал-Бидоя ван ниҳоя" упоминал: Хариджиты убивали женщин и детей, а беременных резали. Эти деяния проклинают, по сей день, кто владеет истинными вероучениями ислама.

Упреки и замечания в отношении улемам и вероуправдникам.

Если считать первых, кто отсекся и отделился это Хариджиты, которые "по своему" толковали "настоящий" Ислам. С теми, кто не соглашался с их ними правилами, обвиняя в куфре, объявляли джихад путем осуществления террора. Конечной целью, был захват власти, проливая кровь невинных людей.

Течения и учения Азракитов и Караматитов

В середине VII века у Хариджитов начались появляться секты, которые именовались именами своих руководителей. Одним из таких радикальных течений были Азракиты.

Азракиты (от арабского *أزارقة*) последователи ответвленного течения хариджитов, возникшего в конце VII века. Основатель секты-Абу Рашид Нафи ибн аль-Азрак. В 80-х годах VII века Нафи ибн аль-Азрак и его военачальники (Атия ибн аль-Асвад, Абдуллах ибн аль-Махуз и Усман и аз-Зубайр со своими братьями во главе 30 тысячного войска начали мощное восстание в Ираке, которое было направлено как против Омейядов, так и против шиитов. К восставшим присоединились хариджиты Омана и Йамамы. Нафи ибн аль-Азрак с 20 тысячным войском выступил из Басры (Ирак) в Ахваз и его взяли под контроль вместе с Фарсом и Керманом.

Освобождая рабов и выступая защитниками угнетенных, азракиты находили поддержку среди сельского населения Халифата, главным образом среди персов. Однако, их неудержимая нетерпимость к тем, кто не разделял их воззрения, и жестокость сужали социальную базу движения. К тому же в самом лагере азракитов вспыхнула вражда между персами и арабами.

Приверженцы азракизма принуждали к участию в вооружённой борьбе против незаконных властителей, а уклоняющихся от этой обязанности они объявляли неверными (кафирами) и разрешали их убийство. Нафи ибн аль-Азрак даже разрешал убивать детей и женщин своих противников. При этом, азракиты не распространяли принцип убиения «вероотступников» на христиан и иудеев, так как считали, что они не изменили учению пророка Исы (А) (Иисуса) и Мусы (А) (Моисея).

Подобно всем хариджитами, они объявляли неверными мусульманами тех, кто совершил большие грехи (аль-кабаир), и утверждали, что они вечно пребудут в адском огне. Азракиты безусловно отрицали принцип «благоразумного скрывания веры» (такия). Они признавали имамат «достоинейшего» (афдал), т. е. того претендента, который выступит с оружием в руках и призовет людей к борьбе с «неверующими» и не допускали имамат «превзойденного» (мафдул). Исходя из этого, они объявили неверующими халифа Али ибн Абу Талиба (РА), Усмана ибн Аффана (РА) и их приверженцев.

Азракиты как и Хариджиты неподконтрольные им территории считали «землёй войны» (дар аль-харб), а её население подлежало истреблению. Азракиты испытывали переселившихся к ним тем, что предлагали убить раба. Того, кто отказывался, убивали сами как «лицемера» и «многобожника». В VIII–IX веках продолжались выступления азракитов в Иране (869–883), где их центром с VIII века был Систан. В Нижнем Ираке и Хузистане в течение 14 лет продолжалось восстание черных рабов-зинджей,

вождём которого был азракит Али ибн Мухаммад. На сегодняшний день у этого течения отсутствуют последователи, и оно считается исчезнувшим.

Карматиты.

В конце IX века в южном Ираке возродилось течение Карматитов, которые не подсчитали обязательным (фарз) чтение молитвы (намаз), держать пост (ураза), зякат и паломничество в Хадж, а также в связи с тем что, строительства мечетей и собраний в аятах Корана не указано, дошло до того, что посещение мечетей было запрещено.

Движение Карматитов происходило от одноименного псевдонима «Кармат» («короткая нога», «красный глаз») Хамдана ибн аль Ашаса. В результате полностью неправильного толкования столпы Корана, карматиты 930 году посчитав, что паломничество в Хадж вероотступлением, напали на Мекку. Разграбив все имущество верующих Мекки, убили часть паломников, а остальных взяли в плен в качестве рабов. Кроме этого, разгромив Каабу, осквернили её, разбив на две части, забрали священный черный камень и увезли в Бахрейн. Только через 20 лет за большую сумму награды вернули камень в Каабу. И это оставило неизгладимый след греха в истории Исламского мира со стороны Карматитов.

В результате бесконечных разногласий и междоусобных войн, в радикальных течениях происходили кровавые битвы и войны, в процессе которых секты распали. Кроме этого, богословы и факихы всегда очерняли деяния этих сект.

В качестве заключения можно подчеркнуть, что в истории известны много примеров использования разных сект и течений в исламе для достижения корыстных, а также других целей и политического доминирования, что в корне противоречит основам традиционного ислама. История указывает, когда кто-то пытался использовать религию в своих политических и мирских целях, в обществе возникал хаос. Сектантство, возникавшее в результате деятельности людей, желавших власти, приносило огромный вред исламской общине. Часто, члены сообществ, потенциал которых был использован в своих целях, со временем придавали своему братству атрибуты секты, имевшей свое собственное учение. Лидеры различных деструктивных экстремистских групп ради достижения своих целей давят на вероисповедания людей. В мире существует множество псевдоисламских течений и сект, учение которых напрямую противоречит Корану и Сунне.

Истинно верующий мусульманин должен проявлять осторожность. Современный мир, изобилующий разнообразной информацией, напоминает безбрежный океан, который скрывает множество опасностей. Если у человека нет надёжного корабля, на котором он может чувствовать себя в безопасности, а также надёжной команды и мудрого капитана, он рискует быть брошенным в бушующий шторм, что может привести к его духовной гибели. Надёжной спасительной лодкой является истинное учение Пророка Мухаммада (СА), и это команда называется – Ахлю-сунна валь джамаа, а капитаны этой команды – учёные и праведные, которые указывают в верный путь и предупреждают о заблуждении.

